

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TURISTIK MARSHRUTLARING AXAMIYATI**Jamoliddin Usarov Tulqinovich****Jizzax politexnika instituti****Arxitekturaviy loyihlash katta o'qituvchisi****Usarovjamoliddin332@gmail.com****Abduqaxrorov Aziz Laziz o'g'li****Jizzax politexnika instituti Arxitektura yo'nalishi talabasi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734342>**

Annotasiya: Maqolada diniy ziyorat turizmni rivojlantirishda turistik marshrutlarning istiqbolli yo'nalishlarni aniqlash, turistik marshrutlarini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish xamda bu yo'nalishni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari tadqiq etilib, turistik marshrutlarini ishlab chiqishning dolzarbligi bayon etilgan.

Abstract: The article examines the identification of promising directions of tourist routes in the development of religious pilgrimage tourism, the development of tourist routes and their effective use, as well as the main directions of development of this direction, and the relevance of developing tourist routes.

Kalit so'zlari: Turizm, turistik marshrut, turistik resurs, ziyorat turizmi, ichki turizm, tashqi turizm, ziyoratgox, diniy ziyorat.

Keywords: Tourism, tourist route, tourist resource, pilgrimage tourism, domestic tourism, foreign tourism, pilgrimage site, religious pilgrimage.

Kirish. Turizm sohasida davlat siyosati istiqbolda hududlar va ularning infratuzilmasini kompleks jadal rivojlantirishda turizm sohasi yetakchilik qilishi, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni yechish, ish o'rinlarini ko'paytirish, hududlar diversifikatsiyasi va rivojlanishini ta'minlash, aholining daromadlari, yashash darajasi va sifatini oshirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi va imidjini yaxshilashga qaratilgan.

Bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Bu borada O'zbekistonda turizm sohasini modernizatsiya qilish, sohani barqaror rivojlantirish bo'yicha normativ-huquqiy bazani rivojlantirish va takomillashtirish, xorijlik mehmonlarga xalqaro andozalar asosida xizmat ko'rsatishni tashkil yetishga alohida ye'tibor qaratilmoqda. Mamlakatda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, hududlarni jadal rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishni ta'minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat ahamiyatiga molik bo'lgan masaladir. Bu masalaning dolzarbligi shundaki, turizm bozorining xalqaro rivoji o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, hozirgi kunda bu bozor munosabatlarini bilish, turizmni rivojlantirish muammolarini to'g'ri aniqlashni talab qiladi.

Chunki, xalqaro turizmni bilmasdan dunyo turizmi hamjamiyatiga, hamkorligiga qo'shilish va O'zbekistonda turizmni xalqaro va mahalliy darajada rivoj lantirish qiyin kechadi.

Xalqaro turizmni shuningdek, milliy turizmni rivojlantirishning asoslaridan biri esa turistik marshrutlarni ishlab chiqish va bu marshrut larga turistlarni jalb qilish hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 5 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF 5611 sonli qarorida "2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi"ga muvofiq Yevropa va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan tovar aylanmasi, tashiladigan yo'lovchilar soni va investisiyalarni ko'paytirish uchun respublikadagi transport aloqa tizimini tubdan yaxshilash maqsadida xorijiy aloqalarni yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan [1].

Ziyorat turizmining rivojlanishini xar bir davlatda ikki yunalishga bo'lish mumkin. Birinchi yo'nalish-ichki ziyorat turizmini tashkil qiladi. Bu yunalishda bir davlat ichidagi xalqlar, elatlar, millatlar o'z davlati xududlaridagi ziyoratgoh maskanlarni yaxshi bilishadi va o'z dinidagi mashxur avliyolar, shayxlarga yoki muqaddas joylarga borib ziyoratni amalga oshirishadi. Ziyorat turizmdagi ikkinchi yo'nalishni bir mamlakatdagi ziyoratchilarning boshqa bir davlatdagi o'z dini raxnomalari, avliyolarining qabrlari yoki boshqa muqaddas joylarga ziyorat, sig'inishi uchun qilgan safarlari tushuniladi [3].

Shuni qayd etish joizki, musulmon olamida ziyorat qilish makonlari ham anchagina. Jumladan, Markaziy Osiyoda, qolaversa O'zbekiston Respublikasida ham aziz avliyolar yashab, dafn etilgan qadamjolar, ziyorat maskanlari beqiyos ko'p. Ular qatoriga Janubiy Qozog'iston viloyati, Turkiston shahridagi Axmad Yassaviy maqbarasi; Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Zangiota majmuasi; Toshkent shahridagi Shayx Xivanda Taxur maqbarasi, Qaldirg'och-biya maqbarasi, Yunusxon maqbarasi; Hazrati Imom majmuasi; Abubakr Muhammad Kaffal Shashi maqbarasi; Shayx Zayniddin bobo maqbarasi; Samarqand viloyati Payariq tumani Xartang qishlog'idagi Imom Al-Buxoriy majmuasi; Oqdaryo tumani Dahbed qo'rg'onidagi Maxtumi A'zam maqbarasi; Samarqand shahridagi Shohi Zinda, Amir Temur, Ruhobod, Xo'ja Doniyor, Motrudiy, Murod avliyo, Xo'ja Axror Vali, Oq saroy, Cho'ponota maqbaralari; Buxoro shahridagi-Ismoil Samoniy, Chashmai Ayub, Sadridin Buxarzi, Bohovuddin Naqshbandiy, Buyon Kulixon, Chor Bakr maqbaralari; Xorazm viloyatida Uch avliyo, Said Allovuddin maqbarasi; Qashqadaryo viloyatida-Jahongir, Dorus Saodat, Dorut Tilovat majmuasi, Ko'k gumbaz masjidi; Surxondaryo viloyatida - Hakim at-Termiziy majmuasi; Sulton Saodat ibodatxona yodgorligi, Fayoztepa ibodatxonasi; Jizzax viloyatida Sadr Vaqqos avliyo (Avliyoota) majmuasi; Farg'ona viloyatida Daxmon Shaxon go'rxonasi, Mozorixon maqbarasi kabilar ziyoratchi sayyohlarni o'ziga jalb qilib keladigan maskanlar bo'lib hisoblanadi. [2]. So'ngi yillarda juda ko'pgina aziz, avliyolarning dafn etilgan joylari va qabrlari qaytadan ta'mirlanib, asl holatiga keltirildi. Ushbu qadamjo joylar xushmanzara, obod, ziyoratgoh maskanlarga aylantirildi. Ular qatoriga Bahoviddin Naqshbandiy, G'ijduvoni, Imom al-Buxariy, Mahtumi A'zam, Shohizinda, Motrudiy, Hakim at-Termiziy, Zangiota kabi aziz avliyolar va imomlar maqbaralari musulmon ahlining beqiyos, go'zal ziyorat qiladigan va ma'naviy ruhlanadigan joylariga aylantirildi.

Respublikamizda ziyorat turizmini rivojlantirishdagi yana bir muhim dolzarb masala shundan iboratki, Respublikamizdagi ziyoratgoh joylar, maskanlarga turistik marshrutlar ishlab chiqilmaganligidan, ziyorat turizmi imkoniyatlarimiz darajasida rivojlanmasdan qolmoqda. Bu holatda muhim bir masalaga e'tibor berish zarurki, ziyoratgoh maskanlarga turistik marshrutlarga tashkil qilishgina bu joylarda turistlarga xizmat qiluvchi infratuzilmalarni yuzaga keltiradi. Chunki, ma'lum bir turistik obyektga turist oqimining

ko'payishi albatta extiyoj nuqtai-nazaridan ularga xizmatlar qiluvchilarni chorlaydi. Natijada turistlarning extiyojlarini sezgan mahalliy aholi turistlarga majmuali xizmatlarni taklif qila boshlaydi.

Ziyorat turizmini rivojlantirish hamda maqbul va qulay turizm muhitini yaratishda turistik marshrutlarni ishlab chikish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim:

1. Ziyoratgox manzillarning xalkning tarixiy-madaniy, milliy me'rosi ekanligini e'tirof etish.
2. Barcha ziyoratgox mazillarni ruyxatga olish, ta'rif va tavsiflarini yozish, ommabop risolalar, o'kuv uslubiy qullanmalar yaratish.
3. Turizm tarmog'i uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yaratish.
4. Ichki va tashqi turizmni xar tomonlama kengaytirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish.
5. Ziyoratgox manzillaridagi joylashtirish, ovkatlantirish, dam olish va gid-ekskursiya xizmatlari xakida xarita-sxema, axborotnomalarni yaratish.
6. Ziyoratgox manzillarga ichki va xalkaro turistik marshrutlar ishlab chikish.
7. Ziyoratgox manzillarining reklamasini ishlab chiqish.

Ziyorat turizmini rivojlantirish uchun dastavval har bir turistik resursga turistik marshrut va uning reklamasini ishlab chiqilmog'i zarur. Turizmdagi reklamada 3 ta zaruriy obyekt bo'ladi. Birinchisi– turistik obyekt (makon, manzil) ikkinchisi–turistik marshrut, uchinchisi–turistik marshrutdagi xizmatlar. Turistni o'ziga chorlovchi reklamada qayd qilingan 3 ta obyekt tasvirlanishi kerak.

Xulosa: O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishdagi yana bir muxim dolzarb masala shundan iboratki, respublikamizdagi ziyoratgox joylar, maskanlarga turistik marshrutlar ishlab chikilmaganligidan, ziyorat turizmi imkoniyatlarimiz darajasida rivojlanmasdan qolmokda. Bu xolatda muxim bir masalaga e'tibor berish zarurki, ziyoratgox maskanlarga turistik marshrutlarni ishlab chiqish orqali bu joylarda turistlarga xizmat qiluvchi infratuzilmalarni yuzaga keltiradi. Chunki, ma'lum bir turistik obyektga turist oqimining ko'payishi albatta extiyoj nuqtai-nazaridan ularga xizmatlar qiluvchilarni chorlaydi. Natijada turistlarning extiyojlarini sezgan maxalliy axoli turistlarga majmuali xizmatlarni taklif qila boshlaydi.

O'zbekistonda diniy ziyorat turizmi obyektlariga turistik marshrutlar ishlab chikish turizmdagi istiqbolli yo'nalishlaridan xisoblanadi. Shuning uchun xam bunday muqaddas ziyoratgoxlarni dunyo miqyosida reklama qilish O'zbekiston Respublikasining ichki va xalqaro turizmning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 5 yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PF 5611 sonli qarori.
2. Mamatqulov X.M., Bektemirov A.B., Tuxliyev I.S, Norchayev A.N. "Xalqaro turizm" Darslik.

Toshkent-SamISI 2007.

3. R. Hayitboyev, S. Haydarov, S. Abduxamidov, M. Daminov, M. Xamitov «Turizm marshrutlarini ishlab chiqish». O'quv qo'llanma, Samarqand, Sam ISI, 2016.

4. Ibodullayev N., O'zbekistonning turistik resurslari, Samarqand, 2008.

